

УЎТ 631.531:633.511

ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ЗАМОНАВИЙ ЙЎЛЛАР БИЛАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ АФЗАЛЛИКЛАР

Аминова Дилдор Холмуродовна

Жанубий дехқончилик илмий тадқиқот институти

К/х.ф.ф.д, катта илмий ходим

Toylakova Fotima Sayfulla qizi

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

Аннотация: Қишлоқ хўжалиги экинларини ҳимоя қилишда зараркунандаларнинг турларини аниқлаш ва уларга қарши кураш чораларини янгича усулда андроид телефонлардан фойдаланиб, қишлоқ хўжалик экинларининг асосий зараркунанда ва касалликлари ҳақидаги тўлиқ маълумотларни, яъни уларнинг таърифи, ҳаёт кечирishi, зарари, қарши кураш чораларини олган бўлиб, рангли расмлар билан бойитилган. Бошқача қилиб айтганда зараркунанда ва касалликларнинг расмларига қараб унга тегишли маълумотларни олиш имконини берганлиги ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар. axborot-maslahat tizimi, zararkunandalar va kasalliklar, mobil ilova, himoya choralari.

Аннотация: Определение видов вредителей при защите сельскохозяйственных культур и принятие мер против них по-новому с помощью телефонов Android, получение полной информации об основных вредителях и болезнях сельскохозяйственных культур, т.е. их определение, выживаемость, повреждение, меры противодействия, обогащенные цветом картинки. Другими словами, считалось, что просмотр изображений вредителей и болезней позволяет получить соответствующую информацию.

Ключевые слова: информационно-советующая система, вредители и болезни, мобильное приложение, защитные мероприятия.

Annotation: Identifying the types of pests in crop protection and taking action against them in a new way using Android phones, getting complete information about the major pests and diseases of crops i.e. their definition, survivability, damage, countermeasures, color-enriched pictures. In other words, viewing images of pests and diseases was believed to provide relevant information.

Key words: information and advisory system, pests and diseases, mobile application, protective measures.

Кириш. Қишлоқ хўжалигида, шу жумладан ўсимликларни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилишда ҳам, замонавий ахборот технологияларини қўллаш замон талаби бўлиб қолмоқда. Ҳозирги пайтда Республикамизда катта майдонларда пахта ва ғалла етиштирадиган ширкат хўжаликлари ўрнини фермер хўжаликлари ёки кластерлар ёрдамида кичик хажмли технологиялар асосида етиштиришга ўтилди. Бу эса ўз навбатида ушбу экинларни етиштириш харажатларини камайтириш, ўғитлар сарфи, суғориш тизимларини муқобил даражага олиб келиш имконини беради.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар қабул қилинган усулларга риоя қилган ҳолда олиб борилган. Бунда ғўзани биологик усулда ҳимоя қилиш бўйича тадқиқотлар С.Н.Алимухамедов, Б.П.Адашкевич, З.К.Адилов, Мирзалиева, А.Ш.Хамраев ва бошқалар тавсияларига асосан олиб борилди. Ғўзани етиштиришда УзПИТИ тавсияларидан фойдаланилган.

Ўсимликларни ҳимоялаш тизимини оқилона қўллаш учун ҳар бир хўжалик, туман, вилоят ва бутун республика бўйича жорий ва кўп йиллик ўсимликларни ҳимоя қилиш режалари тузилади. Ўсимликларни ҳимоя қилиш бўйича жорий ва истиқболли режалар республиканинг ҳар бир минтақасида фитосанитар ҳолат ўзгариши прогнозлари асосида ишлаб чиқилади [1; 2].

Қишлоқ хўжалиги (шу жумладан ўсимликларни ҳимоя қилиш) соҳасида математик моделлаштириш, прогнозлаштириш ва режалаштиришнинг автоматлаштирилган йўл ва усуллари изланмоқда. Бундай математик моделларни, алгоритмларни, компьютерлар учун дастурларни ишлаб чиқиш, улар асосида ўсимликларни ҳимоя қилиш ишларини режалаштириш ва ташкил қилишни ҳал қилиш учун эса маълумотлар базасини яратиш керак [3; 4; 5].

Фитомониторингнинг асосий вазифаларидан бири ўсимликлар ҳолатини таҳлил қилиш, ривожланишдан орқада қолиши сабабларини ёки зарарли организмлар таъсирида етказиладиган зарарни аниқлашдан иборат. Ўсимликларни ҳолати тўғрисидаги бундай тезкор маълумотларга эга бўлиш уларни етиштириш технологиясига ўзгартириш киритиш ва уларга оптимал шароит яратиш имконини беради [1; 5].

Автоматлаштирилган ахборот тизимларини ишлаб чиқиш масаласи билан ҳеч ким шуғулланмаган. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бажариладиган лойиҳа нафақат республикамиз учун, балки дунё миқёсида ҳам катта аҳамиятга эгадир ва ўз навбатида, лойиҳани бажариш давомида ишлаб чиқиладиган дастурий маҳсулотлар ички ва ташқи бозорда ўз харидорларини топиши кафолати мавжуд [6; 7].

Тадқиқот натижалари. Ҳозирги кунда Ўсимликлар карантини ва ҳимояси ИТИ да соҳага қаратилган масалаларни ҳал этишга мўлжалланган ANDROID типидagi қўл телефонлари учун мобил иловалар (6 та) ишлаб чиқилган. Қуйида уларнинг тавсифлари, хусусиятлари ва имкониятлари тўғрисида сўз юритилади.

«Ўсимликларни ҳимоя қилиш» маълумот-маслаҳат тизимининг Android типидagi мобил телефонлар учун иловаси ишлаб чиқилган бўлиб, у Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлигида расмий рўйхатдан ўтказилган ва гувоҳнома (№ GDU 04019) олинган. Шунингдек, ушбу мобил илова 2017 йил 26 апрель «Халқаро интеллектуал мулк куни» байрами муносабати билан ўтказилган «Янги интеллект-2017» танлови диплом билан тақдирланган.

Мобил илова фермер ва кластер хўжаликлари ходимлари, қишлоқ хўжалиги мутахассислари, шу йўналишда таҳсил олаётган талабалар, магистрлар, докторантлар, илмий ходим - изланувчилар, профессор -ўқитувчилар учун мўлжалланган.

Ушбу дастур ўз ичига қишлоқ хўжалик экинларининг асосий зараркунанда ва касалликлари ҳақидаги тўлиқ маълумотларни, яъни уларнинг таърифи, ҳаёт кечириши, зарари, қарши кураш чораларини олган бўлиб, рангли расмлар билан бойитилган.

Дастурнинг “галерея” қисмида ҳар бир мавзуга оид зараркунанда ёки касалликларнинг расмларидан намуналар келтирилган бўлиб, расм остида кўрсаткич тугмаси орқали расмлар кетма-кетлиги очилади, ундан пастдаги «маълумотни очиш» тугмаси босилганда танланган расмга тегишли мавзу маълумотлари автоматик тарзда очилади. Бошқача айтганда зараркунанда ва касалликларнинг расмларига қараб унга тегишли маълумотларни олиш мумкин.

Ушбу тизимга киритилган зарарли объектларнинг (ғўза, ғалла, сабзавот-полиз, боғ экинлари зараркунанда ва касалликлари) ривожланиши ва тарқалиши тўғрисидаги ахборотларни доимо экранда кўриб туриш хусусияти киргизилган бўлиб, у мулоқотнинг

танланган усули ёрдамида ишлайди. Мулоқот базаси сифатида эса ахборот-излаш тизими хизмат қилади. Ундан фойдаланувчиларга мумкин бўлган вариантлар сўроқлари рақамлаштирилган ҳолда киритилган. Ундаги ҳар бир рақам вариант танловига тўғри келади.

Қишлоқ хўжалик экинларининг ҳар бир туридаги зараркунанда ва касаликлар тўғрисида ахборот бериш учун кўп туйнукли «меню» ишлатилган (2-расм). Масалан, фойдаланувчи 1 рақамини танласа, 2-туйнук очилади ва 1.2 рақамини танласа 3-туйнук очилади ва ҳ.з. Шу йўл билан фойдаланувчи ўзига керакли маълумотни олиш имконига эга бўлади. Тизимдаги ахборотларни излаш 1–расмда кўрсатилган «қидириш» дарахти ёрдамида амалга оширилади. Масалан, фойдаланувчини кўсак қуртининг биоэкологик хусусиятлари, зарар келтириши ва унга қарши кураш тўғрисидаги маълумот қизиқтирса, у ҳолда қидириш дарахтидан «тушиш» 1 - 1.1 - 1.1.2 схемаси бўйича амалга оширилади (1-расм).

Биринчи “шоҳ”даги белгилар:

1. Ғўза зараркунанда ва касалликлари

1.1. Кўсак қурти 1.1.1 Тавсифи

1.2. Кузги тунлам 1.1.2 Зарар келтириши

1.3. Ширалар ва трипс 1.1.3 Ривожланиши, тарқалиши

1.4. Фойдали энтомофаглар. 1.1.4 Ҳаёт тарзи

1.5. Илдиз чириш. 1.1.5 Табиий кушандалари

1.6. Гоммоз 1.1.6 Кураш чоралари

1.7. Вилт 1.1.7 Иқтисодиёти

1.8. Вилт

1-расм. Ахборотларни излаш «дарахти»

2-расм. Ахборот олиш «меню»си

Иккинчи мобил илова «Чигиртка» маълумот-маслаҳат тизими бўлиб, у ҳам Android типдаги мобил телефонлар учун илова сифатида ишлаб чиқилган. Ушбу илова ҳам Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлигида расмий рўйхатдан ўтказилган ва гувоҳнома (№ GDU 05283) олинган. Шунингдек, ушбу мобил илова 2017 йил 26 апрель «Халқаро интеллектуал мулк куни» байрами муносабати билан ўтказилган «Янги интеллект-2017» танлови диплом билан тақдирланган.

Ушбу илова республика ўсимликларни ҳимоя қилиш ва чигирткаларга қарши кураш экспедициялари мутахассислари, фермер ва кластер хўжаликлари ходимлари, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги олий таълим институтлари ва университетлари талабалари, профессор ўқитувчилари, докторантлари ва илмий соҳа изланувчиларига мўлжалланган.

Ушбу мобил иловада Ўзбекистон республикаси худудларида учрайдиган зарарли чигирткалар ва темирчаклар тўғрисидаги тўлиқ маълумотларни ва уларга қарши олиб борилиши мумкин бўлган кураш чораларини ўз ичига олган. Бундан ташқари илова ёрдамида чигирткаларнинг тасвирига қараб уларнинг турлари аниқлаш имкони яратилган. Маълумотларни қидириш, олиш ва тавсиялар бериш тартиби биринчи иловадаги кўринишда амалга оширилади.

Навбатдаги “Ўўза ва кузги тунлам”, “Зарарли хасва” ва “Олма курти” ривожланиш муддатларини аниқлаш имконини берувчи бу 3 та иловалар ҳам Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлигида расмий рўйхатдан ўтказилган ва гувоҳномалар (№ GDU 05150, 05283, 05284) олинган. Бу иловалар ёрдамида ёўза тунлами (кўсак курти), кузги тунлам (кўк курт), зарарли хасва ва олма курти зараркунандаларини вегетация давомида авлодлар бўйича ривожланиш муддатларини фойдали ҳароратлар йиғиндиси асосида аниқлаш мумкин.

Кўсак курти пайдо бўлиш муддатларини ҳисоблаш схемаси куйидаги тартибда ишлайди. Мобил иловага вилоят ва туманлар коди киритилгандан сўнг ушбу вилоят учун яратилган дастур очилади. Дастурдаги жадвалга ҳар кунлик ўртача ҳаво ҳароратлари киритиб борилади. Microsoft Excel дастуридаги жадвалга киритилган об-ҳаво маълумотлари асосида автоматик тарзда фойдали ҳароратлар йиғиндиси (ФХЙ) ҳисобланиб, йиғилиб боради. Фойдали ҳароратлар йиғиндиси 50⁰С га етганда ёўза тунлами тухум қўйиш жараёни бошланади. Шундай экан дастур ҳам кўсак курти тухум қўйиш даври келганда, яъни фойдали ҳароратлар йиғиндиси 50⁰С ни ташкил этганда, фойдаланувчиларга «тухум қўйишни бошланиши муддати

(ой, куни), далага трихограмма, олтинкўз тарқатиш (ой, куни) ҳамда биомахсулотга буюртма бериш керак» деган мазмундаги «СМС» хабар юборади. Ушбу жараённинг блок чизмаси 3-расмда келтирилган. Ҳисоблашлар давом этиб, фойдали ҳароратлар йиғиндиси 250°C ни ташкил этганда «кўсак қуртининг 4-ёш қуртлари пайдо бўлиши муддати (ой, куни), далага бракон тарқатиш муддати (ой, куни), ҳамда биомахсулотга буюртма бериш керак» мазмунидаги «СМС» матни юборилади. Фойдали ҳароратлар йиғиндиси 350°C ни ташкил этганда «6-ёш қуртларини пайдо бўлиш муддати (ой, куни), далага бракон тарқатиш муддати (ой, куни), биомахсулотга буюртма бериш керак» матнли «СМС» хабар юборилади, ҳамда фойдали ҳарорат йиғиндиси 550°C ни ташкил этганда ҳисоб якунланади, яъни шу санадан бошлаб зараркунанданинг кейинги авлоди бошланади. Қолган зараркунандалар ривожланиш муддатларини аниқлаш шу каби олиб борилади.

3-расм. Кўсак қурти пайдо бўлиш муддатларини ҳисоблаш схемаси

Хулоса. Охирги мобил илова “Буғдойнинг занг касаллиги” ни аниқлаш мобил иловаси бўлиб, унинг ёрдамида буғдой барги тасвирига қараб занг касаллиги билан зарарланганлигини аниқлаш имконини беради. Бундан ташқари ушбу илова ёрдамида ғалланинг қўнғир ва поя занги билан зарарланиш даражаларини аниқлаш ҳамда лабораторияда қовун пашшаси, картошка қуяси зараркунандаларини ривожланиш муддатларини аниқлаш ва ўрмонзорлардаги дарахтларнинг зарарли организмлари ривожланиши, тарқалиши ва зарар келтириш даражаларини аниқлаш бўйича мобил телефонлар учун иловалар ишлаб чиқиш бўйича изланишлар олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Яхяев Х.К., Аминова Д.Х., Ёзиев А.Х., Ибрагимов А. Ўсимликлар ҳимоясида ахборот технологияларини қўллаш // Қарши, «Насаф», -2013, -Б. 114- 116.
2. Яхяев Х.К., Абдуллаева Х.З. Аграр соҳани ривожлантиришда ахборот технологияларининг роли. // “Ўзбекистон Агроилм” журнали. № 5 Тошкент -2015, 100-101-б.
3. Яхяев Х.К., Ёзиев А. Ғалланинг асосий зараркунандалари ривожланиши ва уларга қарши кураш муддатларини прогнозлаштиришнинг автоматлаштирилган тизими // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -№ 2, 26-б., Тошкент, -2011.
4. Яхяев Х.К., Мирзаев Н.М. Выделение признаков изображений листьев хлопчатника при предварительной диагностике заболеваний // Тез. докл. международной конференции «Региональная информатика (РИ-2008). –СПб, -2008. – 280 с.
5. Яхяев Х.К., Расулова М., Носиров Б. Қишлоқ хўжалиги экинлари-нинг асосий зараркунандалари ривожланиши ва тарқалишини математик моделлари ва прогнозлаштириш тизими. // «Халқ хўжалиги тармоқларида жараёнларни математик моделлаштириш ва бошқариш муаммолари», Республика илмий-амалий анжумани. – Қарши.: «Насаф». 2001. - 40-41 б.
6. Яхяев Х.К., Вафоев А.К., Холмурадов Э.А. Автоматизированная система прогнозирования развития вредных организмов // Материалы международной научно-практической конференции “Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари”. –Ташкент. -2007. - С. 329-333.
7. Яхяев Х.К., Мирзаев Н.М. Об одной модели алгоритмов диагностики заболеваний растений // Информатика: проблемы, методология, технологии: Материалы девятой международной научно-методической конференции. – Воронеж: ВГУ, -2010. -Том 2. – С.408-410.